

P-ISSN: 2454-3993

▪ மலர். 4 ▪ சிறப்பிதழ் 1 ▪ பிப்ரவரி, 2020

சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத்
தமிழியல் ஆய்விதழ்

(UGC - CARE பக்கவைக்கழக மாணியக்குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்விதழ்)

பூசாகோபிர கிருஷ்ணாச்சார் கௌரி கல்லூரி
(முன்னாள் உலகா, தஞ்சைப்பேட்டை, திருச்சி மாவட்டம் 'B' வகுப்பு
தமிழ் நு அறிவிப்புகள் [NIELF 2018] 20-ஆம் வகுப்பு)

தமிழ்த்திறை, உளவியல்திறை மற்றும் யோகா கல்வி வையம்

ஸ்ரீ சிவந்த கல்ப சிறக்கபடவா - கோவை

மாற்றியி

சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்
(UGC-CARE பக்கவைக்கழக மாணியக்குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்விதழ்)

இலவசநிதி நடத்தியி

பன்னாட்டு ஆய்வுக் கருத்தரங்கம்
பன்முகப்பார்வையில்
சமய இலக்கியங்கள்

International Conference on
Multi Facets of
Sacred Literature

VOLUME 4 | SPECIAL ISSUE 1 | FEBRUARY 2020

Shanlax International Journal of Tamil Research

A Peer-reviewed-Scholarly Indexed Quarterly Journal

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

SHANLAX
INTERNATIONAL JOURNALS

editor@shanjournals.com | www.shanjournals.com

திருவாசகத்தில் அறிவியல் கலந்த ஆன்மீகம்

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர்
தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
குமுளூர், இலாக்குடி

முன்னுரை

தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் பக்தியிலக்கியத்திற்கு தனிச்சிறப்புண்டு. அதைப்போன்று தமிழ்மொழி வளர்ச்சியில் பக்தியிலக்கியத்திற்குப் பெரும் பங்கு உண்டு. சமணம், பௌத்தம், சைவம், வைணவம் ஆகியச் சமயங்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட எழுச்சியும், போட்டியும் மக்களிடையே ஆன்மீக சிந்தனையை கொண்டு சென்றதுடன் தமிழ்மொழியையும் அதன் செழுமையையும் மக்களிடம் கொண்டு சென்றதை மறுக்க இயலாது. சமணம், பௌத்தம், சைவம், வைணவம் ஆகிய சமயங்கள் வளர்ந்த காலகட்டங்களில் தோன்றிய இலக்கியங்களான சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, பன்னிருத் திருமுறை, நாலாயிரத்திவ்விய பிரபந்தம் ஆகிய இலக்கியங்கள் இன்றளவும் மக்களால் விரும்பி பயில்வதைக் காணலாம். இவற்றுள் சைவ சமய வளர்ச்சியும், அதன் வரலாறும், பெருமையும் பன்னிரு திருமுறைகளில் காண முடிகிறது மாணிக்கவாசகர் இயற்றிய எட்டாம் திருமுறையான திருவாசகத்திற்கு தனிச்சிறப்புண்டு.

மனித வாழ்வில் ஆத்மபயணத்தை விவரித்து இறைவனின் பொற்பாதத்தில் சரணாகதியடைவதைத் திருவாசகம் விவரிக்கிறது. திருவாசகம் மனித வாழ்வியலை ஆன்மீக பாதைக்கு இட்டுச் செல்வதோடு, அறிவியல் சார்ந்த கண்ணோட்டமும், ஆன்மீகத்தையும் அறிவியலையும் இருகண்களாக பாவித்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. மாணிக்கவாசகர் இயற்றிய திருவாசகத்தில் வெறும் ஆன்மீக கருத்தியல் சார்ந்த சிந்தனைகள் மட்டும் இடம் பெறாமல் ஆன்மீகத்தை அறிவியலோடு குழைத்துக் கூறும் பாங்கினைக் காண முடிகிறது. அவ்வகையில் திருவாசகத்தில் முன்றாம் அகவலாக அமையக்கூடிய திருஅண்டப்பகுதி மட்டும் இக்கட்டுரையில் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.

மலர்: 4

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: பிப்ரவரி

வருடம்: 2020

P-ISSN: 2454-3993

திருவாசகம் 51 அகவல்களைக் கொண்டது. முதல் அகவல் சிவபுராணம், இவற்றில் இறைவனின் திருவடிப் பெருமையும், இரண்டாம் அகவலான கீர்த்தி திருஅகவலில் இறைவனின் திருவிளையாடல்கள் பேசப்படுகின்றன. மூன்றாவது அகவலாக அமைவது திருஅண்டப்பகுதி, இப்பகுதி இறைவனுக்கும் அண்டத்திற்கும் இடையேயுள்ள நெருக்கத்தை விவரிப்பதாக அமைகிறது.

அண்டமும் அணுவும்

மேலை நாடுகளில் 17-ஆம் நூற்றாண்டு வாக்கில் கலிலியோ, கோப்பர்நிக்கஸ் போன்றோர்களால் அண்டம் (Universe), கோள்கள் பற்றிய வானியல் அறிவு மெல்ல, மெல்ல வளரத் தொடங்கியது. ஆனால் பண்டையத் தமிழர்கள் அண்டம், கோள்கள் பற்றிய சிந்தனையைப் பெற்றிருந்ததைப் புராணங்கள், இதிகாசங்கள் வாயிலாகவும், கோயில் கட்டமைப்பு, பண்பாட்டு கூறுகள் வாயிலாகவும் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. பண்டையத் தமிழர்களின் அறிவாற்றலை நன்கு அறிந்திருந்த மாணிக்கவாசகர் அண்டம், பேரண்டம், கோள்கள் இவற்றிற்கும், இறைவனுக்கும் இடையேயுள்ள நெருக்கம் ஆகியவற்றைப் படைப்பில் வெளிப்படுத்தியிருப்பதை காண முடிகிறது.

மாணிக்கவாசகர் இவ்வுலகில் இடம் பெறும் உயர்திணை, அஃறிணை பொருட்கள் அனைத்தும் பரம்பொருளின் பல்வேறு வடிவங்களே என்று கூறியுள்ளார். இப்பொருட்களில் சிறியது, பெரியது என்று எதுவும் இல்லை. இவை அனைத்தும் ஒப்புநோக்குச் சொற்களே என்பதை தம் பாடலில் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார். பல கோள்களின் ஒட்டுமொத்த தொகுப்பே அண்டம் (Universe). இந்த அண்டப்பகுதியில் உண்டை (sphere) (கோள்) பிறக்கும் என்கிறார் மாணிக்கவாசகர்.

“அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்”

மேலைநாட்டு அறிஞர்கள் கோள்களைப் பற்றி ஆராய்ந்து பல கோட்பாடுகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். சான்றாக: புவிக்கோளை எடுத்துக்கொண்டால் தட்டை வடிவமானது. வட்ட வடிவமானது, உருண்டை வடிவமானது, இறுதியாக ஆப்பிள் அல்லது பேரிக்காய் வடிவமாக உள்ளது என்று கோள்களை பற்றி ஆய்வு செய்வோர் காலந்தோறும் ஆய்வு செய்து புவியின் வடிவத்தை பலவாறாக வெளியிட்டு வந்துள்ளனர், வருகின்றனர். மாணிக்கவாசகரின் “அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்” என்ற பாடல்வரியில் புவியின் வடிவம் அல்லது கோள்களின் வடிவம் உருண்டை என்பதைக் கட்டிக் காட்டியிருப்பது அவருடைய அறிவியல் அல்லது வானியல் சிந்தனையைப் புலப்படுத்தும்விதமாக அமைந்துள்ளது.

மாணிக்கவாசகர் அணுவையும், அண்டத்தையும் இறைவனோடு ஒப்புநோக்கி பாடியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. நீர் நிலையில் கல்லெறிந்தால் அப்போது உருவாகும் வட்டவடிவம் பெரிதாகிக் கொண்டே செல்லும் அது போல் அண்டம் கற்பனை செய்யமுடியாத அளவுக்கு விரிந்து நிற்கிறது. அண்டத்தின் பருமையை அளவிட முடியாது. ஆனால் இவ்வண்டத்தை இறைவனோடு ஒப்பிடும் போது மிகச் சிறியதாகிவிடுகிறது. ஒளிக் கற்றையில் காணப்படும் மிக நுண்ணிய துகளைவிட இவ்வண்டம் சிறியதாகி விடுகிறது என்று பாடியுள்ளார்.

“இல் நுழை கதிரின் துன்அணுப் புரையச் சிறிய ஆகப் பெரியோன் தெரியின்”

தற்காலத்தில் அணுவைப் பிளந்து அல்பா, பீட்டா, காமா என்று வகைப் படுத்தியுள்ளனர் அறிவியல் அறிஞர்கள். ஆனால் அணுவை கண்களால்காணமுடியாது.

சக்தி வாய்ந்த கருவிகளால்தான் காண முடியும் என்கிறார்கள். மாணிக்கவாசகர் அணுத்துகளை சாதாரண மனிதர்கள் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் கூறியிருப்பது அவருடைய அணு. அணுத்துகள் பற்றிய சிந்தனையை அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. தென்னங்கீற்று வேய்ந்த கூரை வீடுகளில் காணப்படும் துவாரங்கள் வழியாக சூரிய ஒளி வீட்டின் தரையில் படும்போது கூர்ந்து நோக்கினால் அவ்வொளிக்கற்றையுள் மிகமிகச் சிறிய துகள்கள் மேலும் கீழும், பக்கவாட்டிலும் மிதப்பது கண்ணுக்குப் புலப்படும் இதனைத்தான் மாணிக்கவாசகர் "இல்நுழை கதிரின் துள் அணுப் புரைய" என்கிறார்.

இறைவன் அண்டம், பேரண்டம் இவைகளைக் கடந்துநிற்கின்ற நுண்மையான ஒலி வடிவானவன். அண்டம், பேரண்டம் அதன் பருமையை அளவிட முடியாது. அப்பேரண்டத்தை இறைவனோடு ஒப்பிடும்போது பேரண்டம் மிகச்சிறியது என்று கூறுகிறார். அதைப்போல் இறைவன் அணுவைவிடச் சிறியவன், தனக்கு ஒப்பமை இல்லாதவன், அனைத்திலும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பவன் என்பதையும் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார்.

"அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க
இணைப்பு அரும் பெருமையில் ஈசன் காண்க"
(பா.வ. 45-46)

பஞ்சபூதங்கள்

இப்பூலோகத்தில் உயிர் உள்ள ஜீவனாக இருந்தாலும் உயிரற்ற சடப் பொருளாகயிருந்தாலும் அவை பஞ்சபூதங்களின் கூட்டுச் சேர்க்கைதான். இப்பஞ்சபூதங்களில் கூட்டுச் சேர்க்கைக்கு ஏற்ப பருப்பொருள்கள் உருவாகின்றன. அவ்வகையில் கோடான கோடி உயிரினங்களின் தோற்றத்தில் மனித இனமும் ஒன்று. இப்பிரபஞ்சத்தில்

ஐம்பூதங்கள் எவ்வாறு வியாபித்திருக்கின்றனவோ அவ்வாறே நமது உடலிலும் பஞ்சபூதங்கள் வியாபித்திருக்கின்றன.

பஞ்சபூதங்களைப்பற்றி நன்கு அறிந்த மாணிக்கவாசகர் ஊழிகாலத்தில் மன், நீர், தீ, வளி ஆகிய நான்கு புதங்களும் ஆகாயத்திடம் சென்று அடங்கிவிடுகின்றன. மறுபடியும் படைப்புக் காலத்தில் அவ் ஆகாயத்திலிருந்தே ஏனைய நான்கு பூதங்களும் வெளிப்பட்டு தொழில்படுகிறது என்பதை

"விண்முதல் புதம் வெளிப்பட வகுத்தோன்"
(பா.வ. 114)

என்கிறார். அதாவது பஞ்சபூதங்களின் ஒடுக்கத்திற்கும், வெளிப்படுவதற்கும் காரணமாக அமைபவன் இறைவன் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பெளர்ணமி நாளில் கடல் பொங்குதல்

பெளர்ணமி நாளில் நிலவானது பூமிக்கு அருகில் வருவதாலும் நிலவின் ஈர்ப்பு விசையாலும் கடல் நீரானது மேலெழுந்து கொத்தளிக்கும். இதனால் கடல் அலைகளின் வேகம் அதிகமாகயிருக்கும். இதனால் கடற்கரையோரம் அலைகளின் சீற்றம் அதிகமாகயிருக்கும் என்பதை இன்றைய விஞ்ஞான உலகம் கண்டுபிடித்துள்ளது. இந்நிகழ்வினை மாணிக்கவாசகர் தான் பெற்ற இறை அனுபவத்துடன் ஒப்பிட்டுக் கூறியிருப்பது அவரின் அறிவியல் சிந்தனையைப் புலப்படுத்தும் விதமாக அமைந்திருப்பதைக் காண முடிகிறது.

திருப்பெருந்துறையில் குருந்த மரத்தடியில் குருநாதர் வடிவில் தன்னை (மாணிக்க வாசகரை) இறைவன் ஆட்கொண்ட நிகழ்வானது எவ்வாறுயிருந்தது என்றால் பெளர்ணமி நாளில் பொங்கியெழும் கடல் நீரானது புதிய இடங்களை ஆக்கிரமிப்பது

போல திருப்பெருந்துறையில் இறைவனின் பாத தீட்சையால் பொங்கியெழுந்த இறையனுபவம் மனதில் மட்டுமல்லாமல் உடல் முழுவதும் பரவி மயிர்க்கால் தோறும் வெளிப்படலாயிற்று. அதனைக்கூற வார்த்தைகள் இல்லை என்று பாடியுள்ளார்.

“செழும்தண் பாற்கடல் திரையுரைவித்து
உவாக்கடல் நள்ளூநீர் உள்அகம் ததும்ப
வாக்குஇறந்த அமுதம் மயிர்க்கால் தோறும்
தேக்கிடச் செய்தனன்”

(பா.வ. - 168-171)

ஆற்றல் மயமானவன் இறைவன்

ஆற்றலை ஆக்கவோ, அழிக்கவோ முடியாது, ஒரு ஆற்றலை மற்றொரு ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் என்பது அறிவியல் உண்மை. இவ்வாற்றலை இரண்டு வகையாகப் பிரிப்பர் அறிவியலாளர்.

1. உள்ளடங்காற்றல் (Potential Energy)
2. இயங்காற்றல் (Kinetic Energy) என வகைப்படுத்தியுள்ளனர். இவ்வாற்றலை முன்னோர்கள் சைவ வழிபாட்டில் சிவன் (உள்ளடங்காற்றல்), சக்தியாக (இயங்காற்றல்) கூறியுள்ளனர். இதனை நமது பாமர மக்களின் பேச்சு வழக்கிலும் காணலாம். எப்போதும் பேசிக் கொண்டேயிருப்பவரை அல்லது துருதுரு வென்ற மற்றவர்களை சிண்டிக்கொண்டு இருப்பவரை செவனேன்னு இரு என்று பாமர வழக்கில் கூறுவார்கள். அதாவது ஆற்றலை தேவையில்லாமல் இழக்காமல் உள்ளடங்காற்றலாக இரு என்று அதன் அர்த்தம். மேலும் சக்தியை இயங்காற்றலாக சைவ வழிபாட்டில் கூறினாலும், இவ்விரண்டுமாக இறைவன் திகழ்கிறான் என்பதை மாணிக்கவாசகர்,

“நிற்பதுஞ் செல்வதும் ஆனோன் காண்க”
(பா.வ.52)

என்கிறார்.

முடிவுரை

1. மாணிக்கவாசகர் திருஅண்டப்பகுதியில் சிவபெருமான் தமக்குத் தந்த இறையனுபவத்தை சிறப்பாக பாடியுள்ளார்.
2. தாம் பெற்ற இறையனுபவத்தை வெறும் கற்பனை நயத்துடன் பாடாமல் இயற்கை நிகழ்வுகளோடு அறிவியல் சிந்தனையுடன் குழைத்து பாடியிருப்பது மாணிக்கவாசகரின் அறிவியல் சிந்தனையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
3. அண்டம், பேரண்டம், அணு, அணுத்துகள், பஞ்சபுதங்கள், ஆற்றல், இவைகளைப் பற்றியத் தேடல் இன்றளவும் அறிவியல் உலகத்தில் ஆய்வுநடைபெற்று வருகிறது. எட்டாம் நூற்றாண்டில் இரண்டாம் வகுப்பு பாண்டியனின் அமைச்சராகயிருந்த திருவாதவூரருக்கு இவை பற்றிய சிந்தனை, இதனை இறைவனோடு குழைத்துப் பாடல் பாடியபாங்கு வியப்புட்டும்விதமாக அமைந்துள்ளன.
4. திருவாசகம் முழுமையும் ஆராய்ந்து பார்க்க முற்படும்போது, மாணிக்கவாசகரின் ஆன்மீகமும்-அறிவியலும்எப்படியெல்லாம் குழைந்து கிடக்கின்றன என்பதைக் காணமுடியும்.

சான்றெண் விளக்கம்

1. அ.ச. ஞானசம்பந்தன், திருவாசகம் சில சிந்தனைகள், ப.170, கங்கை புத்தக நிலையம் - 2018.
2. மேலது, ப.171.
3. மேலது, ப.183.
4. மேலது, ப.194.
5. மேலது, ப.213.
6. மேலது, ப.184.